

HORTAS AGROECOLÓGICAS EM ESPAÇOS EDUCATIVOS: UMA DISCUSSÃO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, NUTRIÇÃO E PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

DOI: 10.5281/zenodo.18460214

Paulo Roberto Serpa¹

¹Doutor em Educação – Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI)

pauloserparoberto@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5118531827150850>

Vitor Almeida dos Anjos²

²Acadêmico de Nutrição – Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI)

vitoralmeida254@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6746002319791898>

AT12: Educação Ambiental e Sustentabilidade.

Atualmente, promover a saúde e a preservação do planeta exige que as instituições de ensino adotem estratégias que aproximem a teoria da prática pedagógica. Observa-se que o estilo de vida contemporâneo e o consumo crescente de produtos industrializados têm afastado a população do conhecimento sobre a origem dos alimentos e o funcionamento dos ciclos naturais. Diante disso, torna-se fundamental criar espaços educativos onde os estudantes participem ativamente do processo de cultivo, compreendendo como o alimento se desenvolve desde o plantio até a colheita. Nesse caminho, as hortas agroecológicas nos espaços escolares configuram-se como dispositivos potentes para a problematização das relações entre natureza, nutrição e sustentabilidade. Ao promover o contato direto com o alimento, a horta atua como uma crítica materializada ao modelo de agronegócio. No campo da nutrição, a horta agroecológica escolar é vista como uma estratégia educativa para o fortalecimento do senso de produção e consumo de alimentos naturais livres de agrotóxicos, articulando saúde e soberania alimentar. A agroecologia, tensiona o modelo hegemônico de produção de alimentos, aproximando a escola de práticas sustentáveis que integram educação, cuidado e pertencimento ao ambiente. Neste cenário, tem-se como objetivo discutir as contribuições das hortas agroecológicas em espaços escolares. Trata-se de um estudo qualitativo de natureza teórico-reflexiva, organizado como ensaio teórico. Compreende-se que as hortas agroecológicas entrecruzam saberes científicos e populares, produzindo deslocamentos no modo como a escola compreende alimentação, saúde e natureza. É através desse diálogo transdisciplinar que o ato de comer recupera sua dimensão política e afetiva, tornando a aprendizagem um fenômeno encarnado e verdadeiramente significativo para o aluno. Tais experiências favorecem a ampliação do repertório alimentar dos estudantes, a valorização de alimentos *in natura* e a crítica ao consumo de produtos ultraprocessados, em consonância com o Guia Alimentar para a População Brasileira. Além disso, a participação ativa de estudantes no cultivo dos alimentos fortalece a compreensão dos ciclos da vida, do solo e da água, contribuindo para a constituição de sujeitos ecológicamente sensíveis às problemáticas socioambientais. As hortas também se configuram como mecanismos de educação ambiental. Portanto, as hortas agroecológicas, quando incorporadas ao currículo como práticas transversais e não como projetos pontuais, potencializam a educação ambiental e a educação alimentar e nutricional, produzindo aprendizagens que vão além dos conteúdos disciplinares. Tais experiências promovem a

formação de sujeitos capazes de problematizar os modos hegemônicos de produção e consumo de alimentos, fortalecendo a cultura do cuidado consigo, com o outro e com o planeta.

Palavras-chave: Agroecologia; Educação ambiental; Horta escolar; Nutrição; Sustentabilidade.